

КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Озода Ташназаровна Назарова
ГулГУ, кафедра педагогики и психологии.

Аннотация: Педагогическое мышление включает все перечисленные выше умственные способности, которые проявляются в анализе педагогических задач, в принятии решений, предвидении последствий их принятия. У способного педагога развито и теоретическое, и практическое мышление.

Ключевые слова: мастерство, коммуникативные способности, задатки, способности

Communication skills in the activity of a teacher
Ozoda Tashnazarovna Nazarova
GulGU, Department of Pedagogy and Psychology.

Abstract: Pedagogical thinking includes all the mental abilities listed above, which are manifested in the analysis of pedagogical tasks, in decision-making, and in anticipating the consequences of their adoption. An able teacher has developed both theoretical and practical thinking.

Keywords: skill, communication skills, inclinations, abilities

O'qituvchi faoliyatidagi aloqa qobiliyatlari
Ozoda Tashnazarovna Nazarova
Gulgu, pedagogika va psixologiya kafedrası.

Xulosa: Pedagogik fikrlash yuqorida sanab o'tilgan barcha aqliy qobiliyatlarni

o'z ichiga oladi, ular pedagogik vazifalarni tahlil qilishda, qaror qabul qilishda, ularni qabul qilish oqibatlarini oldindan ko'rishda namoyon bo'ladi. Qobiliyatli o'qituvchi nazariy va amaliy fikrlashni rivojlantirdi.

Kalit so'zlar: mahorat, aloqa qobiliyati, moyillik, qobiliyat

В работах, посвященных личности учителя, его способностям, недооценивается роль общих способностей. Вопрос о соотношении специальных и общих способностей (одаренности) является одной из центральных проблем учения о личности. Эту проблему изучали Б. Г. Ананьев, Н. С. Лейтес, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов. Они отмечали их диалектическое единство и взаимопереходы. По словам С. Л. Рубинштейна, общую одаренность надо искать "внутри" специальной одаренности. Поэтому так важно первоочередное изучение общих способностей как основы специальных способностей.

К общим способностям относятся умственные способности, проявляющиеся в таких качествах, как наблюдательность, самостоятельность, инициативность, оперативность, гибкость, критичность, "экономичность" мышления, быстрота умственной ориентировки при решении нестандартных задач, а также некоторые особенности речи, воображения, эмоций и воли.

В процессе выполнения педагогической деятельности эти общие способности приобретают свою специфику, проявляющуюся в педагогической наблюдательности, педагогическом мышлении, педагогической интуиции.

Педагогическая наблюдательность – способность быстро и правильно распознавать существенные признаки педагогической ситуации, педагогических процессов (наблюдение за дисциплиной на уроке, за особенностями учебной деятельности отдельных учеников и класса в целом, за проявлениями особенностей личности учеников и т.д.).

Общие способности не ограничиваются сферой умственной деятельности. Они проявляются в эмоциональной и волевой сферах.

Для развития теории педагогических способностей и для практики их формирования большое значение имеют специальные педагогические способности.

В связи с тем, что педагогическая деятельность реализуется в общении учителя с учащимися, целесообразно, как считает Ю. М. Кулюткин, выделяя эти специальные способности, исходить из трехкомпонентного понимания общения, выделения в нем социально-перцептивной, аффективной и поведенческой сторон.

Классификация педагогических способностей, по Ю. Н. Кулюткину и Г. С. Сухобской, включает три группы специальных способностей.

1. Социально-перцептивные. Это устойчивое психическое образование, позволяющее творчески решать сложную мыслительную задачу открытия индивидуального своеобразия личности воспитанника, ее неповторимости, уникальности, а также видеть "индивидуальность" конкретного коллектива, специфику сложившихся в нем межличностных отношений.

Социально-перцептивные способности, как считает С. В. Кондратьева, являются ведущими, определяющими все другие педагогические способности. Они формируются на основе накопления и обобщения социально-перцептивных умений. К ним относятся: применение теоретических знаний в области психологии в практике изучения личности конкретного ученика; выявление системы ведущих целей и мотивов его поведения; распознавание личности в целом на основе анализа отдельных ее поступков; отражение не только преходящих психических состояний, но и всей системы интегративных устойчивых свойств ученика; проникновение в скрытые резервы развития ученика, предвидение его деятельности и поведения в определенных жизненных ситуациях; умение оценить ученика объективно, независимо от типа его успеваемости. Высокий уровень этих

умений свойствен учителям с развитой профессионально- педагогической направленностью, которая связана с интересом и любовью к детям.

2. Рефлексивные. Формируются на основе обобщения умений анализа, контроля, регуляции собственного поведения, своих взаимоотношений с детьми, стратегии и тактики своих педагогических воздействий. Рефлексивные умения и способности возникают на основе социальноперцептивных умений и способностей.

Функцией данных способностей учителя является профессиональное самосовершенствование, без которого невозможно успешное творческое выполнение педагогической деятельности. На высших уровнях развития творческой личности учителя образуется перцептивно-рефлексивное единство педагогических умений и способностей, функцией которого является сознательное творческое регулирование учителем своего взаимодействия с учащимися.

3. Управленческие. Это способности к управлению поведением и деятельностью учеников. Возникают на основе выбора учителем способов педагогического воздействия с учетом индивидуального своеобразия ученика и зависимости от особенностей и возможностей собственной личности. Они связаны с активным воспитательным воздействием на личность воспитанника, с умением устанавливать с детьми деловой и эмоциональный контакты, влиять на их ум, волю и чувства, строить взаимоотношения между детьми. К этой группе способностей относятся и организаторские способности учителя.

Общая одаренность учителя взаимодействует с педагогическими способностями, результатом влияния общей одаренности на процесс деятельности учителя является развитие педагогического мышления, которое входит в структуру всех указанных педагогических способностей. Так, социальная перцепция связана с решением мыслительной задачи определения индивидуальности ученика. Рефлексия включает

переосмысление результатов собственной социальной перцепции, а также своих поступков и действий, качеств своей личности.

В структуре личности учителя немаловажное значение имеют и другие (непедагогические) специальные способности (математические, литературные, лингвистические, музыкальные, сценические, конструктивно-технические и др.), которые положительно влияют на решение педагогических задач лишь при достаточно высоком уровне развития педагогических способностей. Взаимодействие педагогических знаний, навыков и умений, общей одаренности и некоторых педагогических способностей (математических, литературных, лингвистических) находит проявление в дидактических способностях, которые позволяют разрабатывать стратегию и тактику работы с учебным материалом. Вместе с тем успешная дидактическая переработка учебного материала невозможна без учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также "индивидуальности" ученического коллектива, т.е. она требует развития социально-перцептивных способностей.

В процессе профессионального становления учителя некоторые педагогические способности достигают уровня характерологических свойств личности. Например, из некоторых сторон социально-перцептивных способностей формируются требовательность, справедливость, доброта, чуткость, заботливость и другие коммуникативные черты характера, имеющие важное значение для успешного творческого выполнения педагогической деятельности.

Все компоненты структуры педагогических способностей взаимосвязаны. Это выражается, во-первых, в том, что некоторые компоненты разных сторон личности перекрещиваются друг с другом, имеют одинаковый содержательно-операциональный состав, например, общие и педагогические способности, способности и характер, социально-перцептивные и управленческие способности. Во-вторых, развитие всех

сторон структуры личности носит взаимообусловленный характер. Например, развитие социально-перцептивных способностей обуславливает развитие коммуникативных черт характера. Рефлексивные способности могут "перерастать" в рефлексивные черты характера и т.п. Наконец, синтез таких психических свойств, как социально-перцептивные способности и черты характера, выражающих положительное, заинтересованное отношение к детям, любовь к ним, образует призывание к педагогической деятельности.

На современном этапе развития психологической науки наиболее продуктивным считается интегративный подход к исследованию способностей. Его реализация предусматривает их комплексное изучение с помощью разных уровней анализа: психофизиологического, психологического и поведенческого. Сам процесс интеграции отдельных свойств организма и личности завершается в исследовании такого типа объединением их в целостные структуры индивидуальности (Б. Г. Ананьев, Э. Г. Голубева, С. А. Изюмова, В. С. Мерлин, К. К. Платонов, В. М. Русалов).

В многолетних экспериментальных и теоретических исследованиях Э. А. Голубевой реализуется психофизиологический подход к изучению способностей как комплекса свойств, определяющих индивидуальность человека.

Учениками и последователями Э. А. Голубевой (Н. А. Аминов, С. А. Изюмова) выделены следующие педагогические способности: 1) способность к распознаванию внутренних состояний других людей – "чувство эмпатии"; 2) способность выбора действий, адекватных ожиданиям другого человека, – "чувство такта"; 3) способность к контролю избранной линии поведения по отношению к другому – "чувство причастности". Коммуникативные, конструктивные и организаторские умения рассматриваются авторами как более высокие ступени педагогического мастерства.

Категория интегральной чувствительности в исследованиях названных выше авторов оказывается ведущей при изучении задатков педагогических

способностей, которыми могут быть типологические свойства нервной системы, ее сила – слабость (чувствительность). Например, оказалось, что коррелятом общительности как важного профессионально-педагогического качества выступают устойчивые индивидуальные особенности электроэнцефалограммы (Л. В. Жемчугова, А. И. Крупнов, А. И. Шебетенко).

Н. А. Аминовым предложены три группы методик экспресс-диагностики педагогических способностей: первая группа позволяет выделить синдром "эмоционального несгорания – сгорания", когда коммуникации с детьми вызывают либо подъем сил, либо усталость, либо агрессию; вторая группа оценивает мотивацию к педагогической деятельности, потребность помощи детям; третья группа методик включает "ролевой тренинг" с элементами драматической импровизации.

Весьма информативным для понимания специальных способностей является и исследование С. А. Изюмовой о природе мнемических способностей, их типах и роли в дифференциации обучения и воспитания, в организации оптимального педагогического общения.

Исследования показывают, что предпосылками формирования педагогических способностей в старших классах школы, педвузе и практической педагогической деятельности являются те психические свойства личности, которые сформировались на более ранних этапах онтогенеза. К ним относят эмоциональную впечатлительность и эмоциональную устойчивость, ранние проявления эмпатии (сострадание), склонность работать с людьми, особенно с детьми, организаторские способности.

Наличие названных выше качеств, проявляющих специальные способности человека, в том числе и способность к педагогической деятельности, составляет, как мы полагаем, основной костяк готовности учителя к педагогическому общению, благодаря чему эта готовность и педагогические способности оказываются взаимосвязанными явлениями

психической жизни человека.

Психологическая готовность учителя к педагогическому общению занимает одно из центральных мест в структуре педагогических способностей, от уровня ее сформированности зависит эффективность педагогического общения в целом.

Педагогическая квалиметрия - область педагогического исследования, направленного на диагностирование специфических профессиональных качеств педагогов.

4. Методы педагогического (коммуникативного) воздействия

коммуникативный учитель способность убеждение

убеждение и внушение

Убеждение - 1) метод воспитания, представляющий интеллектуально-эмоциональное воздействие на сознание, чувства, волю воспитанников, основанное на логике, на доказательствах, с целью выработки у них собственных взглядов и нравственных критериев. Убеждение основано на осмысленном принятии человеком каких-либо сведений или идей, на их анализе и оценке (Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. - М., 2000.- С.152).

Требования к убеждению: содержание и форма убеждений должны соответствовать уровню возрастного развития; строится с учетом индивидуальных особенностей учащихся; должно быть последовательным, логичным, максимально доказательным; содержать обобщенные положения (принципы и правила) и конкретные факты, примеры; убеждая других, воспитатель должен сам глубоко верить в то, что он сообщает. Убеждение нельзя отождествлять с морализированием.

Логика доказательства. Умение убеждать словом требует знания законов и правил логики. В беседе, дискуссии учитель должен убедиться в правоте своих взглядов, доказать истинность своих суждений. Доказательство состоит из трех частей: тезиса (того, что требуется доказать), доводов или

аргументов (того, посредством чего доказывается тезис) и демонстрации (способы доказательства). Тезис (от греч. - положение, утверждение) - мысль или положение, истинность которого требуется доказать. Довод (основание, аргумент) - мысль, истинность которой проверена и доказана и которая поэтому может быть приведена в обоснование истинности или ложности высказанного тезиса. Демонстрация (от лат. - показывание) - логическое рассуждение в процессе которого их доводов (аргументов) выводятся истинность или ложность тезиса.

Внушение в педагогическом процессе. Внушение или суггестия (от лат. - подсказка, внушение) - воздействие на эмоциональную, бессознательную сферу человека или группы людей нередко помимо, а иногда и против их воли.

Виды внушения: 1) внушение в бодрствующем состоянии; 2) в состоянии гипноза; 3) во время сна. В педагогическом процессе внушение осуществляется главным образом в состоянии бодрствования.

Условия применения внушения в педагогическом процессе

Виды внушения

Условия применения

1. Прямое педагогическое внушение:

а) команда, приказ; 2) внушающее наставление

в ситуациях, требующих безоговорочного принятия указаний педагога (наведение порядка, в спортивных играх и т.п.)

2. Косвенное педагогическое внушение

когда требуется наиболее тонкий подход

3. Самовнушение

в старшем подростковом и юношеском возрасте у учеников с развитым самосознанием

4. Релаксопедия в целях нравственного воспитания (релаксация - лат. уменьшение напряжения)

В подростковом и юношеском возрасте к учащимся, у которых антисоциальные установки поведения

5. Релаксопедия в дидактических условиях

В подростковом и юношеском возрасте при условии высокой заинтересованности учебной и положительной самооценки

Условием эффективности внушающего наставления является авторитет учителя, отсутствие стабильной конфликтности отношений между учителем и учащимися, а также благоприятный микроклимат в классе (группе), стиль и форма словесного выражения внушающего наставления.

Список литературы:

1.Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. - М., 2000.- 141 с.

2.Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. - М., 1994.- 135 с.

3.Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. - Т.: Молия, 2002.- 192 с.

4.Аликулов Х.А. Эстетические воззрения мыслителей Средней Азии и Хора-сана (XIV-XV вв.). - Т.: Фан, 1992.- 98 с.

5.Ангеловски К. Учителя и инновации. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1991.- 159 с.

6.Аннамуратова С.К. Художественно-эстетическое воспитание школьников Узбекистана. - Т.: Фан, 1991.- 370 с.

7.Антология педагогической мысли Узбекистана./ Сост. С.Р.Раджабов, К.Х.Хашимов и др. - М.: Педагогика, 1986.- 320 с.

8.Бабаханов А.А. Общественно-педагогическая и литературная деятельность Хамзы. - Т.: Ў?итувчи, 1979.

